

УЎТ: 664.8+62+576.8+633.2

ДАНАКЛИ (ОЛХЎРИ) МЕВАЛАРНИ САҚЛАШДА ХОМ АШЁ ТАРКИБИДАГИ
ҚУРУҚ МОДДА ВА ҚАНД МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИБ БОРИШИ
ТАҲЛИЛЛАРИ

Худайбердиева Лайло Абдисаматовна
Тошкент давлат аграр университети ўқитувчиси
layloxudayberdiyeva1984@gmail.com

Аннотация: олхўрини сақлаш муддатини узайтириши, энг аввало, меваларни териб олиши ва сақлашга жойлаштириши технологиясига боғлиқ. Олхўри мевалари оддий шароитда 30-40 кун, бошқариладиган атмосферада 70-80 кунгача ёки ундан кўпроқ сақланиши мумкин, аммо меваларни сақлаш вақтида камайишни минималлаштириши учун арзонроқ, яъни йигимтеримдан сўнг меваларга паст ҳароратда дастлабки совитиши усули билан ишлов берилса, меваларнинг тиним даврини ўташ жараёни сезиларли даражада пасайиши, йўқотишлар даражаси камайиши ва меваларнинг товарбоплиги юқори сақланиб қолиши кафоланганлигини кўриши мумкин. Бунда меваларнинг пишиб етилганлик даври ҳам муҳим бўлиб, тавсия этилаётган усулда ҳароратни тўғри танлаш лозим.

Калит сўзлар: сақлаш, технология, атмосфера, тиним даври, совитиши, йўқотиши, ҳарорат, товарбоп, усул

Аннотация: Продление срока хранения слив, прежде всего, зависит от технологии сбора и размещения фруктов на хранение. Сливы могут храниться в обычных условиях в течение 30–40 дней, в контролируемой атмосфере — до 70–80 дней и более. Однако для минимизации потерь при хранении рекомендуется использовать более экономичный метод предварительного охлаждения фруктов при низкой температуре сразу после сбора урожая. Это позволяет значительно сократить период покоя плодов, уменьшить потери и сохранить их товарный вид на высоком уровне. При этом важным фактором является степень зрелости плодов, и в предлагаемом методе необходимо правильно подобрать температурный режим.

Ключевые слова: хранение, технология, атмосфера, период покоя, охлаждение, потери, температура, товарный вид, метод.

Abstract: Extending the shelf life of plums primarily depends on the harvesting process and the technology used for storing the fruits. Plums can be stored under normal conditions for 30–40 days, and up to 70–80 days or more in a controlled atmosphere. However, to minimize storage losses, it is recommended to use a more cost-effective method—preliminary cooling of the fruits at low temperatures immediately after harvest. This significantly reduces the dormancy period of the fruits, lowers losses, and ensures that their marketable quality is preserved at a high level. An important factor in this method is the ripeness stage of the fruit, and it is crucial to select the appropriate temperature regime.

Keywords: storage, technology, atmosphere, dormancy period, cooling, losses, temperature, marketable quality, method.

Кириш. Озиқ-овқат таркибидаги таъм ва озуқа моддаларини сақлашнинг энг машхур усули совутиб сақлашдир. Музлатиш хом ашёни кейинчалик сақлаш учун ҳам, қайта ишлаш учун ҳам консервалашнинг мустақил усули сифатида ҳам қўлланилади. Фақат музлатиш пайтида хусусиятларни сезиларли даражада ўзгартирмайдиган бундай маҳсулотларни тезда музлатиш (жадал музлатиш) керак. Музлатишнинг сақловчи хусусияти шундаки, -10°C дан паст ҳароратларда микроорганизмлар тўлиқ яшай олмайди ва ривожлана олмайди. Сақлаш муддатига музлатиш, кейинги сақлаш шароитлари бўйича қатъий риоя қилинган қоидаларгина таъсир қилади ва ижобий самара беради.

Олхўри меваларининг навлари уларни сақлаш ва қайта ишлашда муҳим кўрсаткичларини белгилайди. Шунга кўра, олхўри мевалари навларининг хусусиятлари хилма-хиллиги сабабли уларни сақлаш хусусиятлари ҳам турфа хил вазифаларни талаб этади. Ҳосилни йиғиб олгач сақлашга жойлаштиришдан олдин тез юмшаш ва микроорганизмлар билан зарарланишларнинг олдини олиш, маркетинг занжирида йўқотишлар ва товарбоплигининг пасайиши ҳамда бузилишларининг олдини олиш учун олхўри меваларини паст ҳароратда сақлаш тавсия этилади. Шу сабабли олхўри меваларини музлатгичларга турли паст ҳароратларга жойлаштирилиб, уларнинг сифати ҳар 10 кунда таркибидаги моносахаридлар ва полисахаридлар миқдорлари кузатиб борилади. Шу боисдан меваларни сақлашга жойлаштиришдан олдин дастлабки совитиш усули билан ишлов бериш сақлашда самарали эканлиги ўрганилди. Бунга кўра, олиб борилган тажрибаларимизда бир қанча олхўри мевалари навларининг оддий атмосферада қисқа муддатли сақланиши ва тижорат сифатларининг эрта бузилиши (барралик, шарбатлилик, қаттиқлик, пулпа тургори) ва юқори биологик қиймати тез йўқолиши кузатилди. Шу муаммоларни бартараф этиш мақсадида меваларга паст ҳароратда дастлабки совитиш усули билан ишлов бериш туфайли 2 ойлик сақлашдан кейин 92

% дан ортиқ стандарт мевалар табиий вазн йўқотиши 1,3-1,8 барабар камайди, озиқ-овқат ва биологик қиймат назорат навидан 8-15% юқори натижа кўрсатди.

Олхўри навлари меваларини йиғиш ва сақлаш муддатларини аниқлаш бўйича тажрибалар ўтказиш учун бир хил ўсиш кучига эга бўлган, бир хил ёшдаги ва яхши ҳосилдор олхўри дарахтлари танлаб олинди. Тажрибада олхўри навлари меваларини физиологик ва биокимёвий таҳлиллари куйидаги усуллар билан амалга оширилди: стандарт бўйича меваларнинг сотилиши; кеч пишган янги олхўри мевалари учун; ўртача оғирлик - техник тарозида тортиш орқали; меванинг энг катта кўндаланг диаметри ва узунлиги см да ўлчаш орқали; мева ҳажми - сувга ботириш (ҳарорат - $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$) ва кўчирилган сув миқдори бўйича; мева қобиғининг мустаҳкамлиги ва пульпасининг зичлиги пенетрометрда, крахмал таркиби, эрувчан қаттиқ моддалар ва таркибидаги қуруқ моддалар рефрактометр ёрдамида аниқланди.

Олхўри мевалари омборга жойлаштиришдан олдин совуқ ҳавонинг яхши айланиши таъминланиб, кун давомида $5-6^{\circ}\text{C}$ гача совутилган ва дастлабки совутиш камерасида 12-14 кун давомида 1°C дастлабки сақлаш жараёни амалга оширилди. Меваларни сақлашда омборлардан оқилона фойдаланишда контейнерлардаги қутиларда пакетлар камеранинг баландлигига қараб 4 ярусли қилиб ўрнатилди. Бу жараён совутгичли хоналардан самарали фойдаланиш имконини яратади.

Олхўри навлари мевалари совутгичли омборхонага жойлаштирилгандан сўнг, ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлиги доимий равишда назоратда бўлиши ва ҳароратни ўлчаш учун симоб термометрлари каби масофавий сенсорлардан фойдаланиш зарур бўлади. Ушбу ускуналар ер сатҳидан 150 см баландликда турли жойларга жойлаштирилди. Энг паст ҳароратни аниқлаш учун сақлаш омборини пол қисмига битта термометр қўйилди. Ҳавонинг нисбий намлиги психрометр ёки гигрограф ёрдамида кузатиб борилади.

Сақлаш омборидаги доимий ҳаво ҳароратини барқарор ушлаб туриш жуда муҳим бўлиб, суткалик ҳароратнинг $2+3^{\circ}\text{C}$ бўлиши олхўри мевасини сифатли сақланишини таъминлайди. Олхўри навлари меваларини сақлаш давридаги мева ҳолати мунтазам равишда назоратга олиниб, маҳсулот сақлашга қўйилганда дастлаб ҳар бир партия ойда бир маротаба ва сақлаш муддати якунлашига яқин 20 кундан кейин меваларнинг ҳолатига қараб текшириш зарур бўлади.

Сақланган олхўри навлари меваларини контейнерларда сақлашда 3 кг оғирликдаги учта нуқта намуналари олиниб, таҳлил этилган. Мева таъмини баҳолаш учун 20 та мевадан намуна олиниб, таҳлил этилиб, балл тизимида баҳоланди. Олхўри навлари меваларининг таъмини таҳлил этишда, уларни татиб кўрилиб, сақлаш якунида - 5 баллик тизимда амалга оширилди. Мевалар сақлангандан кейин реализацияга чиқариладиган маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичларини ҳисоблаш учун ҳар бир товар навининг сотилган маҳсулот ҳажмидаги улуши ойлар бўйича таҳлил

этилди. Сифати турли хил бўлган маҳсулотларни бир-хил кўрсаткичда бўлишини таъминлаш учун товар навларининг вазн коэффициентлари биринчи помологик гуруҳ олхўри учун жорий харид нархлари асосида ишлаб чиқилди.

Сақлашпоб олхўри навларининг мева таркибини сақлашдан олдинги ҳолатини ўрганиш учун, асосан мевалар сентябрь ойининг биринчи декадасининг биринчи ярмида, яъни мевалар техник пишиб этилиш даврида ушбу тажрибалар амалга оширилди.

Олхўри навлари мевалари таркибидаги қандлилик кўрсаткичлари лаборатория шароитида хроматография ускунасида аниқланди. Хроматографияда таҳлил қилиш вақтида хроматограф колонкасига юборилган текширилувчи моддалар элюент билан бирга турли вақт оралиғида алоҳида-алоҳида бўлиб колонканинг чиқиш томонига келади ва махсус сезувчи асбоб детектор ёрдамида унинг вақт бирлигидаги миқдори қайд этилади, яъни эгри чизиқ ҳолида ёзиб олинади (1.1-расмга қаранг).

1.1-расм. Олхўри навлари меваларини техник пишиб этилган даврида таркибидаги қуруқ моддалар ва қанд миқдорини таҳлил этиш жараёни.

Бу кўрсаткич хроматограмма деб аталади. Сифат анализи вақтида модданинг колонкага юборилгандан то чиққунгача бўлган вақти ҳар бир компонент учун доимий равишда бир хил элюентда белгилаб олинади. Хроматографиядаги пиклар (ҳар бир модда учун тегишли эгри чизиқ шакли) баландлиги ёки юзаси, детекторнинг моддага

нисбатан сезгирлигини назарга олган ҳолда ўлчанади ва махсус усулда ҳисоблаб қайд этиб борилади. Маълумки, бунда маҳсулотнинг сифат назорати, аниқ ва ишончли ўлчовлар асосида аниқланади. Айтиш жоизки, хроматографиядаги ечимларимиз ҳар бир таҳлил натижаларини тезроқ ва аниқроқ олиш имконини берди.

1.2-расм. Олхўри навлари мевалари таркибидаги куруқ моддалар ва қанд миқдори маҳсулотларни сақлашга жойлаштиришдан олдинги кўрсаткичлари, %.

Тадқиқотлар давомида сақлашга жойлаштирилган олхўри навларининг мевалари ҳар 20 кун ўтгач таркибидаги куруқ модда миқдори ва қанд миқдорининг кўрсаткичлари аниқланиб таҳлил этиб борилди. Бунда сақлаш давомийлигида маълум бир тиним даврини ўтаган олхўри навлари меваларида ушбу кўрсаткичларнинг миқдори навлараро таққосланганда турлича ўзгариб бориши кузатилди.

Маълумки, мевалар таркибидаги углеводлар таркибини аниқлашда ўсимликларда кечадиган физиологик ва биокимёвий жараёнларни таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади. Мевалар таркибида бир қатор эркин ҳолда учрайдиган моносахаридлар-полисахаридлар, пентозалар, гектозалар ва полисахаридлар мавжуд бўлиб, ушбу моддаларнинг таркиби ва миқдори меваларни пишиб етилиш даражасига боғлиқ равишда турлича кечиши кузатилган. Мевалар таркибида ушбу моддаларни миқдор кўрсаткичлари бир қанча омиллар таъсирида турлича миқдорда бўлиши ва иқлим шароити ва мева етиштириш ҳудудига боғлиқ равишда ўзгариб боради. Шу билан бир қаторда олхўри мевалари турли пишиш муддатларига

боғлиқ ҳолда уларнинг морфологик, морфометрик ва таркиби жиҳатидан турлича бўлиши тажрибаларимизда кузатилди.

Мевалар таркибидаги углеводларни (қандларни) аниқлашда уларни меваларидан ажратиб олишга ёки маълум шароитда гидролизлаш орқали ва полисахаридлардан ҳосил бўлишига қаратилган бўлади. Тажрибада мева таркибидаги қанд миқдорини аниқлаш учун хроматография усулидан фойдаланиш ижобий натижа кўрсатди.

Мевалар таркибидаги қанд миқдорини аниқлашда фиксация қилинган ўсимлик материалдан 70-80% ли спиртда экстракция қилинди ва экстракт бошқа моддалардан тозаланиб, эрувчан қандлар қоғоздаги хроматография усули билан маълум эритувчилар ёрдамида аниқлаб олинди. Хроматограммадан ўтказилгандан кейин қандлар махсус реактивлар ёрдамида хроматограммадан рангли реакциялар ёрдамида аниқланди.

Мевалар таркибидаги қандларни аниқлаш жараёнида хроматография усули билан янги мева бўлақлари намуналаридан олинади. Олинган намуналарда 100 мг атрофида қанд бўлишлигига эътибор

каратиш зарур бўлади. Шунга асосан меваларидан 1-5 г олиниб қанд миқдори таҳлил этилди.

Олхўри навлари мевалари маълум бир сақлаш давомийлиги ўтгандан сўнг мевалар таркибидаги куруқ моддалар ва қанд миқдори таҳлил этилганда қуйидагича кўрсаткичда бўлганлиги аниқланди. Бунда дастлабки олхўри мевалари 60 кун давомида сақланиб, кейин таҳлил этилганда олхўрининг барча навларида куруқ модда ва қанд миқдори қисман ортганлиги кузатилди.

Тажрибаларимизда ўрганилган кечпишар олхўри навлари мевалари 60 кун давомида сақлангандан сўнг мевалар

таркибидаги куруқ модда миқдори ва қандлилик даражаси таҳлил этилди. Бунда сақлашга жойлаштириш вақтидаги кўрсаткичлар таққосланганда катта тафовут бўлмасда, олхўрининг турли навлари меваларида маълум бир миқдорда мева таркибидаги куруқ модда ва қанд миқдори турлича кўрсаткичда бўлганлиги аниқланди. Бунда Қора олу навида 21,1 %, Бертон навида 23,2 %, Венгерка фиолетовая навида 22,8 %, Венгерка домашняя навида 22,5 % ва Супериор навида эса 21,8 %, миқдорда куруқ моддалар кўрсаткичи ўзгарганлиги кузатилди (1.3-расмга қаранг).

1.3-расм. Олхўри навлари мевалари таркибидаги куруқ моддалар ва қанд миқдори маҳсулотлар 60 кун сақлангандан сўнгги таҳлил кўрсаткичлари, %.

Сақланган олхўри навлари мевалари таркибидаги қанд миқдорининг кўрсаткичлари қуйидагича ўзгарганлиги аниқланди. Бунда Қора олу навида 16,5 %, Бертон навида 18,6 %, Венгерка фиолетовая навида 17,7 %, Венгерка домашняя навида 16,8 % ва Супериор навида эса 16,4 % кўрсаткичда ўзгарганлиги маълум бўлди.

Бундан кўриниб турибдики, олхўри навлари меваларини сақлаш давомида мевалар таркибидаги куруқ моддалар ва қанд миқдори кўрсаткичлари навлараро турлича

миқдорда ўзгариб бориши кузатилди. Олхўри навлари меваларини сақлашга жойлаштиришдан олдин ва сақлашдан кейинги мева таркибидаги куруқ моддалар ва қанд миқдори кўрсаткичларини таҳлил этишда, меваларни сақлаш жараёнида сақлаш омборидаги ҳаво ҳарорати дастлабки 15 кун давомида +1°C этиб белгиланган бўлса, кейинги 45 кун давомида сақлашда эса +2-3°C этиб белгиланди. Омборхонадаги ҳавонинг нисбий намлиги дастлабки 15 кун давомида 85-90% этиб белгиланган бўлса,

кейинги 45 кун давомида сақлашда эса 80-85% этиб белгилаб олинди.

Хулосалар.

Олхўри навлари мевалари 60 кун давомида сақлангандан сўнг мевалар таркибидаги куруқ модда миқдори ва қандлилиқ даражаси таҳлил этилган бўлиб, бунда сақлашга жойлаштириш вақтидаги кўрсаткичларга таққосланганда катта тафовут бўлмасда, олхўрининг турли

навлари меваларида маълум бир миқдорда мева таркибидаги куруқ модда ва қанд миқдорларининг турлича ўзгарганлиги аниқланди. Бунда Қора олу навида 5,6%, Бертон навида 6%, Венгерка фиолетовая навида 5,7%, Венгерка домашняя навида 5,8%, ва Супериор навида эса 6,2%, миқдорда куруқ моддалар кўрсаткичи ошганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. "Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда "Денизбанк" ҳамкорлигида тайёрланган "100 та китобдан" иборат тўплами.
2. Бўриев Х. Ч., Байметов К.И., Абдиқайюмов З.А. Мева экинлари селекцияси ва навинослигидан амалий машғулотлар. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2004.
3. Худайбердиева Л.А. "Олхўри навларини замонавий-анъанавий усулларда сақлаш ва ташиш технологияси". Тошкент: "Ўзбекистон аграр фан хабарномаси" журнал., 2023.
4. Xudayberdiyeva L.A., Voqosov Z. K., Xo'janazarova M.Q. "Studying the process of phenological monitoring of late varieties of plums grown in the climatic conditions of Namangan region". *E3S Web of Conferences* **486**, 02012 (2024) AGRITECH-IX 2023.
5. Худайбердиева Л.А., Хўжаназарова М.Қ. "Olxo'ri sanoatbop navlarini tadqiq qilish hamda saqlash va quritish texnologiyalarini takomillashtirish". «Eurasian Journal of Academic Research» xalqaro ilmiy jurnali (ISSN: 2181-2020). – Эвроосиё академик тадқиқотлар журнали. 2023.
6. Худайбердиева Л.А. "Наманган вилоятининг турли худудлари ва турли иқлим шароитида етиштирилган олхўрининг кечки навлари мисолида фенологик кузатув ҳамда сифат кўрсаткичларини ўрганиш". "Ўзбекистон аграр фан хабарномаси" журнал. "Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлашдаги муаммолар ва уларни инновацион технологиялар асосидаги ечимлари" мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция. – Тошкент. 2023.
7. Худайбердиева Л.А., Воққосов З. К., Хўжаназарова М.Қ. "Исследование промышленных сортов слив и совершенствование технологий хранения и сушки". "УНИВЕРСУМ:ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ" халқаро илм-фан журнали. – Москва, 2023.
8. Худайбердиева Л.А., Воққосов З. К., "Olxo'ri (g'ayloli) navlari va ularni qayta ishlash usullari". Лучшие интеллектуальные исследования". международный научный электронный журнал част-12 том-2.январ – 2024.
9. Our preservative can prolong shelf-life of plums by 1.5-3 times." Manager Li.Shandong Aoweite Biotechnology Co., Ltd.
10. Sagi- Kiss Virag, Sim S.Fong and Richard G. Brereton, "Prediction of Moldy Spoilage of Fruits"
11. Sangeeta Dwivedi, Palash Prajapati, Narendra Vyas, Sapna Malviya, Anil Kharia,(2017). "A Review on Food Preservation: Methods, harmful effects and better alternatives". *Asian Journal of Pharmacy and Pharmacology*
12. Preservation Techniques of Plums – A Review, M. R. Sharmin, M. N. Islam and M. A. Alim, (2015)
13. Худайбердиева Л.А. "Олхўрини сақлашга яроқли навларини танлаш ва қуритиш технологияларини такомиллаштириш". Дисс. –Тошкент. 2025